

Dados à Prova d'Água, “Polinizadores” de Escolas para Redução de Riscos de Desastres

Processo Formativo

Débora Olivato¹, Felipe Augusto Santos¹, Aloísio Lelis¹, Antonio Guerra¹, Heloisa T. de M. Martins¹, Jeniffer de S. Faria¹, Priscilla Françoso¹, Carolina F. Esteves¹ e Rachel Trajber¹

Objetivo Geral: O objetivo da oficina é promover a construção de pluviômetros (pluvipet) e um App, para a formação das pessoas no monitoramento, interpretação dos dados pluviométricos, a dinâmica e variabilidade das chuvas no território, além de mobilização da comunidade para a produção colaborativa de dados cidadãos na prevenção de riscos de desastres.

Justificativa: Observamos que os desastres estão cada vez mais próximos de nós, isso ocorre por estarmos vivendo um novo regime climático. A Jornada Pedagógica Pluvipet+App², desenvolvida pelo Cemaden Educação/Cemaden/MCTI em parceria com o projeto de pesquisa internacional “Dados à Prova d’Água”, visa prevenir os riscos que ‘anunciam os desastres’ e reduzir as vulnerabilidades das pessoas e comunidades. Para isso, se propõe criar redes observacionais com as comunidades escolares, envolvendo a produção de pluviômetros de garrafa pet (pluvipet - instrumento de baixo custo e alta replicabilidade) conectados por um aplicativo móvel (App) e um dashboard. A implementação de um sistema de monitoramento de chuvas permite coletar, compartilhar e implementar a circularidade de dados cidadãos de cada local para um instituto de pesquisa, que por sua vez participa do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. A Jornada Pluvipet+App contribui para democratizar a produção do conhecimento científico sobre os desastres climáticos a partir da Ciência Cidadã, como uma oportunidade de vivenciar o território e transformá-lo em favor das comunidades. Assim é possível perceber a verdadeira motivação da ciência para a descoberta do mundo e se tornar parte de uma comunidade de aprendizagem.

Alguns resultados em: <https://apublica.org/2024/02/eles-salvaram-vidas-porque-aprenderam-sobre-mudancas-climaticas-na-escola/>

Conteúdo:

15 min - contextualização do Programa Cemaden Educação/Cemaden/MCTI e do projeto WPD++ e WPD+++

¹ Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), debora.olivato@gmail.com; felipe.santos@cemaden.gov.br; aloisio.depaula@cemaden.gov.br; martins.heloisa@gmail.com; jenifferf922@gmail.com; francosopriscilla@gmail.com; carolina.esteves@cemaden.gov.br; rachel.trajber@cemaden.gov.br

² Jornada Pluvipet+App <https://educacao.cemaden.gov.br/jornada/pluviometro/>

15 min - apresentação da atividade: a importância da medição e monitoramento das chuvas, mobilização social e como a ciência cidadã está inserida nesta atividade desenvolvida pelo Cemaden Educação.

20 min - confecção dos pluviômetros: participantes divididos em três a quatro grupos de 4-5 pessoas para a atividade mãos na massa. **15 min** - apresentação do app Dados à Prova D'água e do painel de observação (*dashboard*)

10 min de fechamento - Momento tira dúvidas. Propomos ao final uma rápida avaliação da atividade, com filipetas - ou mentimeter - para as perguntas: Que bom!, Que pena! e Que tal?